

VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та перспективи розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти» (Полтава – Лубни, 17-18 квітня 2025 р.)

УДК 796.011:379

*Рекомендовано до друку вченою радою
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 10 від 23 квітня 2025 р.)*

Сучасні тенденції та перспективи розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти: зб. наук. праць за матер. VII Міжнародної наук.-практ. конф. (Полтава – Лубни, 17-18 квітня 2025 р.) / за заг. ред. О.В. Отравенко. Полтава: вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2025. 584 с.

Збірник підготовлено за доповідями учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти» (Полтава – Лубни, 17-18 квітня 2025 р.), в якій взяли участь відомі науковці, викладачі, тренери, вчителі, директори та завучі, здобувачі різних закладів освіти та наукових установ України і закордонних держав (England, Greece, India, Moldova, Turkey, Uzbekistan, Jordan).

Рекомендовано для широкого кола наукової громадськості, працівників освіти та культури, аспірантів, здобувачів вищої освіти.

Зважаючи на свободу наукової творчості, відповідальність за достовірність матеріалів та фактів несуть автори.

© ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2025
© Автори, 2025

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ

Антоненко Владлен, Дубовой Володимир, Сіпакова Дар'я Особливості традиційної методики розвитку фізичних якостей у системі кросфіт	109
Андрієць Павло, Ливацька Світлана Методичні аспекти інтеграції бодібілдингу в освітній процес фізичного виховання здобувачів фахової передвищої освіти	112
Андрушко Василь, Ливацька Софія Еволюція силових видів спорту та соціокультурне значення бодібілдингу в сучасному спортивному світі	117
Баштовенко Оксана Професійна компетентність тренера та значення м'яких навичок у спортивній діяльності	120
Безгубенко Віктор Теоретичні основи розвитку основних фізичних якостей у дітей 9-10 років в процесі секційних занять футболом	123
Віцько Сергій, Зайдуліна Аліна Роль учителя фізичної культури як вихователя позитивного інтересу учнів до занять фізичними вправами та спортом	127
Герасименко Анна Підтримка працездатності під час роботи за комп'ютером за допомогою фізичної активності	132
Горбатенко Костянтин Теоретичні аспекти методики розвитку фізичних якостей здобувачів базової середньої освіти, які займаються у спортивній секції з боротьби	136
Гребінюк Наталія, Поліщук Максим Нейродинамічні властивості гравців-нападників у різних ігрових видах спорту	141
Григор'єв Юрій Організація тренувального процесу в спортивних єдиноборствах	144
Гришина Анжеліка, Головка Артем Сутність адаптивної фізичної культури в Україні	147

Герасименко Анна Андріївна
студентка факультету Інформаційних технологій та механічної інженерії

Науковий керівник:
Сологубова Світлана Вікторівна
*кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,
доцент кафедри фізичного виховання та основ здоров'я
ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
УДУНТ, м. Дніпро, Україна*

ПІДТРИМКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА КОМП'ЮТЕРОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Anna Herasymenko (scientific supervisor Svitlana Solohubova) Maintaining working capacity while using a computer through physical activity

Keywords: performance, physical activity, computer, exercise complex.

Вступ. У сучасному світі комп'ютери стали невід'ємною частиною життя. Велика кількість роботи виконується тільки за допомогою комп'ютера або ноутбука, як його портативного варіанту. Також з появою комп'ютерних технологій виникли нові професії, що стали необхідними. В Україні, як і в усьому світі, дистанційне навчання стало реальністю, через що вже зі шкільних років діти та дорослі ризикують завдати собі шкоди тим, що постійно працюють з комп'ютером. Тому підтримка працездатності при роботі за комп'ютером за допомогою фізичної активності є актуальною проблемою сьогодення.

Мета: дослідити засоби фізичної активності, за допомогою яких можна підтримати працездатності під час роботи за комп'ютером.

Аналіз літературних джерел. За інформацією з сайту «*StudFiles*» основними причинами широкого розповсюдження комп'ютерів є: простота використання завдяки зручним інтерфейсам, можливість індивідуальної взаємодії без посередників, висока швидкість обробки інформації та велика ємність пам'яті, висока надійність і простота ремонту завдяки інтеграції компонентів, можливість розширення за рахунок периферійних пристроїв і програм, наявність програмного забезпечення для всіх сфер діяльності [4].

У своїх дослідженнях О. К. Коноваленко та В. В. Лисакевич (2023) зазначають, що робота за комп'ютером та його аналогами супроводжується навантаженням на зорову, нервову та опорно-рухову системи. Це викликає такі проблеми, як синдром зап'ясткового каналу, остеохондроз, порушення кровообігу, перевантаження певних м'язових груп через тривале сидіння [1, 2].

Також з досліджень О. К. Коноваленко та В. В. Лисакевича (2023) відомо, що довготривала робота за комп'ютером може викликати хвороби зору, захворювання опорно-рухової системи, головний біль, порушення кровообігу, проблеми з суглобами, й емоційне та психічне перевантаження, що призводить

до зниження працездатності [1, 2].

При поєднанні інформації з блогу «Учитель інформатики» та досліджень О. К. Коноваленко та В. В. Лисакевича (2023), можна зрозуміти, що комплекси вправ, що застосовуються з метою підвищення працездатності, повинні включати вправи для різних груп м'язів, розтягнення, вправи для зміцнення м'язів і поліпшення кровообігу. Важливо адаптувати комплекс під конкретні відчуття втоми й особливості організму людини, змінювати вправи для підтримання інтересу та ефективності [1, 2, 3].

У блозі «Учитель інформатики» також надають рекомендації щодо комплексів вправ, спрямованих на зняття втоми та підтримку працездатності очей, рук, голови й шиї [3].

Результати досліджень. Аналіз доступних літературних джерел дозволив встановити, що тривала робота за комп'ютером чинить значний вплив на фізіологічний і психоемоційний стан людини. Систематичне перебування в статичній позі, інтенсивне зорове навантаження, монотонність дій, а також недостатня рухова активність зумовлюють розвиток ряду професійних захворювань. Найбільш поширеними серед них є синдром зап'ясткового каналу, шийний та поперековий остеохондроз, порушення зору (астенопія, сухість очей), венозний застій та головний біль напруження. Такі прояви безпосередньо пов'язані із зниженням працездатності, погіршенням концентрації уваги, емоційним вигоранням та загальним зниженням якості життя працівників. Результати аналізу свідчать, що фізична активність є дієвим засобом для нейтралізації або значного зменшення негативного впливу тривалої роботи за комп'ютером. Зокрема, комплекси вправ, спрямовані на очі, верхні кінцівки, шийно-комірцеву зону та спину, мають позитивний вплив на покращення кровообігу, зниження м'язової напруги, нормалізацію дихання та відновлення енергетичного балансу організму.

Важливим аспектом є регулярність виконання таких вправ, а також їх адаптація відповідно до індивідуальних особливостей користувача: рівня фізичної підготовки, наявних скарг, специфіки виконуваної діяльності.

У процесі дослідження було встановлено, що найбільш ефективними є комплекси, які поєднують елементи динамічної та статичної гімнастики, вправи на розтягування та релаксацію. Згідно з даними О. К. Коноваленка та В. В. Лисакевича (2023), особливу увагу слід приділяти формуванню правильної постави, активізації міжлопаткової мускулатури, мобілізації шийного відділу хребта, а також відновленню зорового тону. Елементи дихальної гімнастики також мають позитивний ефект, зокрема щодо стабілізації психоемоційного стану та зменшення проявів втоми [1, 2].

Узагальнення даних дозволяє зробити висновок, що найбільш доцільним є впровадження інтегрованих програм фізичної активності, які передбачають короткочасні, але регулярні фізичні паузи під час робочого процесу. Такі паузи можуть тривати 3–5 хвилин кожні 45–60 хвилин роботи, і включати комплекси, подібні до тих, що були запропоновані К. П. Осадчою [3].

Вони складаються з вправ для очей (рухи очними яблуками, пальмінг, гімнастика для зняття напруги з м'язів обличчя), дихальних вправ, а також вправ для розслаблення м'язів спини, шиї та верхніх кінцівок (табл. 1).

Таблиця 1

Вправ для профілактики перевтоми та підтримки працездатності під час роботи за комп'ютером (розроблено на основі рекомендацій К. Осадчої [3]).

Зміст вправ	Дозування	ОМВ
В. п. – Сидячи, повільно опустити підборіддя на груди, затриматися на 5 с. Повернутися у вихідне положення.	5–10 разів	Виконувати повільно, не напружуючи шию.
В. п. – Сидячи на стільці, відкинутися на спинку, покласти руки на стегна, закрити очі, розслабитися на 10–15 с. Повернутися у вихідне положення.	2–3 рази	Контролювати повне розслаблення м'язів.
В. п. – Сидячи з прямою спиною, розслабити тіло, м'яко прикрити очі. Повільно нахилити голову вперед, назад, вправо, вліво.	По 4 нахили на сторону	Повільно, без ривків, стежити за диханням.
В. п. – Сидячи прямо, напружити м'язи всього тіла, затримати напругу на 3–5 с, швидко розслабитися, опустити голову, закрити очі. Посидіти розслаблено 10–15 с.	2–4 рази	Зосередитись на чергуванні напруги і розслаблення.
В. п. – Сидячи зручно, руки на середину живота. Вдихнути через ніс, затримати дихання на 3–4 с, повільно видихнути через рот.	4 рази	Виконувати спокійно, дихати рівномірно.
В. п. – Сидячи, закрити очі, розслабити м'язи лоба. Повільно зміщувати очі вліво, через 1–2 с – вправо.	10 разів	Виконувати повільно, без напруження.
В. п. – Сидячи або стоячи, моргати легко і без напруження.	1–2 хвилини	Рухи повинні бути м'якими, ритмічними.
В. п. – Сидячи, закривати на 3–5 с поперемінно одне око, потім інше.	4–5 разів/око	Не напружувати очні м'язи.
В. п. – Сидячи або стоячи, примружитися кілька разів протягом 10 с, потім розслабити очі.	3–4 рази	Завершувати вправу розслабленням очей.
В. п. – Сидячи, змінювати напрям погляду: прямо, вправо, вліво, вгору, вниз.	2 кола	Рухати тільки очима, голова нерухома.
В. п. – Сидячи, потерти долоні до тепла, прикрити ними очі, схрестивши пальці на лобі без натиску.	2 хвилини	Дихати спокійно, очі заплющені.
В. п. – Сидячи або стоячи, помасажувати обличчя пальцями для зняття напруги.	1–2 хвилини	Рухи повинні бути легкими і плавними.
В. п. – Сидячи або стоячи, натискаючи пальцями на потилицю, робити обертальні рухи головою вправо і вліво.	10 с на сторону	Виконувати повільно, уникати різких рухів.

В. п. – Сидячи, закрити очі, вдихнути. На видиху опустити підборіддя, розслабити шийку і плечі.	3 рази	Відчуті розслаблення після кожного повтору.
В. п. – Сидячи або стоячи, виконувати кругові рухи головою вліво з видихом, потім вправо.	3 рази на сторону	Рухи виконувати повільно та плавно.
В. п. – Сидячи або стоячи, руки перед обличчям, долоні назовні, пальці випрямлені. Напружити долоні і зап'ястя, зібрати пальці в кулак, починаючи з мізинця.	4–5 разів	Рухи виконувати повільно, з контролем напруги.
В. п. – Сидячи або стоячи, повернути кулаки, щоб вони «дивилися» один на одного, рухаючи лише зап'ястями.	Кілька разів	Після вправи розслабити кисті.
В. п. – Сидячи або стоячи, опустити руки вздовж тіла, розслабити їх. На вдиху підняти руки, на видиху злегка потрясти ними.	10–15 с, кілька повторів	Після вправи повністю розслабити руки.

Таким чином, фізична активність не лише сприяє покращенню функціонального стану організму під час інтенсивної роботи за комп'ютером, а й є потужним профілактичним засобом проти розвитку професійно зумовлених порушень здоров'я.

Висновки 1. Використання комп'ютерної техніки суттєво підвищує навантаження на опорно-рухову, зорову та нервову системи, спричиняючи появу специфічних захворювань, таких як синдром зап'ясткового каналу, остеохондроз і перевантаження м'язів через статичні пози. 2. Регулярні фізичні вправи є необхідним засобом для зменшення негативного впливу роботи за комп'ютером, оскільки вони сприяють покращенню кровообігу, зняттю м'язової напруги та профілактиці професійних захворювань. 3. Ефективність комплексів вправ залежить від їхньої спрямованості на основні групи м'язів, а також адаптації до індивідуальних потреб користувачів; варіювання вправ дозволяє підтримувати мотивацію до їх виконання і збільшувати загальний рівень активності.

Перспективи подальших досліджень: вивчення впливу адаптованих фізичних комплексів на здоров'я різних категорій працівників і розробка рекомендацій для їх інтеграції режим робочого дня.

Список використаних джерел

1. Коноваленко О., Лисакевич В. Фізичне навантаження для людей розумової праці: *Збірник наукових праць «SCIENTIA»*. м. Піза, Італія, 27 жовтня 2023 р. Піза, 2023. С. 147-150.
2. Коноваленко О., Лисакевич В. Фізичні вправи у режимі дня працівників розумової праці: *Збірник наукових праць «SCIENTIA»*. м. Берн, Швейцарія, 3 листопада 2023 р. Берн, 2023. С. 205-207.
3. Осадча К.П. Комплекси вправ при роботі за комп'ютером. *Учитель інформатики*. URL: http://pcti-ketrin.blogspot.com/2010/07/blog-post_25.html (дата звернення: 02.10.2024).
4. Причини успіху персональних комп'ютерів: Studfiles. URL: <https://studfile.Net/preview/9926687/page:4/> (дата звернення: 06.10.2024).